

Indústrias Culturais, Indústrias Criativas e Design na *Universidad de Caldas*, Colômbia¹.**Juan Sebastián Ospina Álvarez (UFG/ Universidad de Caldas)**

Palavras-chave: indústrias criativas; indústrias culturais; tecnologias digitais.

Resumo

Neste artigo apresento, em um primeiro momento, minha experiência sobre a participação nas pesquisas “*Tecnología y Nuevos Mercados para el Emprendimiento Cultural*” e “*Clúster Cultural del Eje Cafetero con énfasis en el sector de contenidos digitales*”, ambas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa *Diseño y Cognición en Ambientes Virtuales – DICOVI* – da *Universidad de Caldas* na Colômbia. Estes estudos focam-se nas transformações que a região cafeteira colombiana tem vivenciado a partir da incorporação de projetos de empreendimento cultural e indústrias criativas. Em um segundo momento, além de apresentar alguns dos resultados das pesquisas, reflito sobre a consolidação de mão dupla entre os campos do design visual e o empreendimento cultural na cidade de Manizales, especificamente no entorno da *Universidad de Caldas*.

Resumen

En este artículo presento, en primer lugar, mi experiencia sobre la participación en las investigaciones “Tecnología y Nuevos Mercados para el Emprendimiento Cultural” y “Clúster Cultural del Eje Cafetero con énfasis en el sector de contenidos digitales”, ambas adscritas al Grupo de Investigación Diseño y Cognición en Ambientes Virtuales – DICOVI- de la Universidad de Caldas, Colombia. Estos estudios se enmarcan en las transformaciones que la región cafetera colombiana ha presentado a partir de la incorporación de proyectos de emprendimiento cultural e industrias creativas. En segundo lugar, además de presentar algunos resultados sobre las investigaciones citadas, reflexiono sobre la consolidación bilateral entre los campos del Diseño Visual y el Emprendimiento Cultural en la ciudad de Manizales, específicamente en el entorno de la Universidad de Caldas.

Palabras clave: industrias creativas; industrias culturales; tecnologías digitales.

¹ Este texto é resultado de duas pesquisas realizadas por uma numerosa equipe de pesquisadores e pesquisadoras da *Universidad de Caldas* e a *Universidad Nacional de Colômbia*, sede Manizales. Os dados apresentados aqui foram obtidos das contribuições feitas pelos empreendedores do *eje cafetero* colombiano que faziam parte do estudo. Também me apoio em algumas reflexões resultantes do processo de orientação de mestrado da estudante Diana Carolina Montoya Ballesteros da *Universidad de Caldas*.

1 Introdução

Este artigo nasceu da minha participação no grupo de pesquisa *DICOVI - Diseño y Cognición en Entornos Visuales y Virtuales* -, adjunto ao departamento de Design Visual da *Universidad de Caldas* na Colômbia. No ano 2013, com a equipe de pesquisa da qual tenho feito parte desde a época da minha graduação em design visual, trabalhei em dois estudos relacionados com as indústrias criativas e culturais do *eje cafetero colombiano*, região formada por três estados: Caldas, Quindío e Risaralda. Esses estados encontram-se localizados na região andina da Colômbia, tal como aparecem coloridos de verde na figura 1.

Figura 1. Ubicação do *Eje Cafetero* no Mapa da Colômbia
Fonte: arquivo pessoal

O primeiro desses projetos de pesquisa se chamou “*Tecnología y nuevos mercados para el emprendimiento cultural. Evaluación de los nuevos mercados digitales a través de prácticas en empresas y emprendedores*”, nele, além dos pesquisadores do grupo *DICOVI* também fizeram parte pesquisadores e pesquisadoras do grupo *Teoría y Práctica de la Gestión Cultural* adjunto à

Universidad Nacional de Colombia, especificamente da unidade localizada na nossa cidade, Manizales.

O segundo projeto que compôs as análises deste texto foi denominado “*Clúster cultural del Eje Cafetero con énfasis en el sector de contenidos digitales*” e foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa DICOVI. Ambos os projetos tiveram financiamento do grupo de empreendimento cultural do Ministério da Cultura da Colômbia.

As equipes não estavam preocupadas pela distinção entre indústrias culturais tradicionais e indústrias criativas. Da minha parte interessava-me, como parte do grupo de pesquisa, compreender a relação que tem os empreendedores da região já citada com as tecnologias digitais e além promover ações de formação, bem como as promoções e agrupamento dos empreendimentos que já faziam parte de estudos e projetos antigos que serão comentados posteriormente.

Anteriores aos projetos aqui resenhados, na *Universidad de Caldas* já funcionavam os *Laboratorios Sociales de Cultura y Emprendimiento, Eje Cafetero – LASO –*, programa que também faz parte do Ministério de Cultura e no qual os empreendedores criaram redes de trabalho e se reúnem periodicamente para propor projetos que melhorem seu posicionamento local e as transações que resultam das suas produções. Nestes laboratórios, alguns estudantes do programa de graduação em design visual e da Pós-Graduação em Design e Criação, tanto do nível de mestrado quanto do doutorado, apoiam com assessorias de imagem e promoção de marca para eventos de caráter nacional e internacional.

Outro dos projetos que precederam as duas pesquisas que comento é a *Incubadora de Empresas Culturales – IEC –* a qual promove os empreendimentos premiando anualmente os mais inovadores e comprometidos com a produção cultural da região.

Além dos projetos que são desenvolvidos nas instalações do departamento de design visual, existem espaços ou laboratórios onde os empreendedores

realizam suas práticas e processos de formação. Nesse sentido, o MediaLab da *Universidad de Caldas* funciona como um local onde se oferece assessoria e dispositivos para o desenvolvimento de pesquisas e produção de bens e serviços.

Por outra parte, em convênio com o Ministério das Tecnologias da Informação e as Comunicações – MinTIC –, foi aberto nas instalações da *Universidad de Caldas*, uma das sedes do *ViveLab*. Nesse espaço são oferecidas oficinas de formação com temáticas audiovisuais e tópicos próximos à constituição de empresas do setor criativo.

Algumas questões que instigaram o desenvolvimento dos estudos que aqui comento foram: qual o papel da arte, o design e do “visual” no fortalecimento e promoção das indústrias criativas e culturais da região cafeteira colombiana? São as tecnologias e o design ativos intangíveis das empresas que misturam arte, design e mídias?

Os participantes dos grupos de pesquisa aproveitamos a proximidade que tinham com alguns dos empreendedores e assim foi mais fácil consultar suas necessidades, o uso das tecnologias nas suas tarefas e finalmente desenvolver uma proposta de uma plataforma digital que servisse para fortalecer a formação, interação, internacionalização e transações de bens e serviços simbólicos.

As parcerias que foram estabelecidas entre os empreendedores de diversas áreas do eixo cafeteiro colombiano faz parte daquilo que Richard Florida (2009) nomeou como “classe criativa”, em outras palavras, aquelas ações pautadas nos processos criativos que são executados como parte das interações sociais, familiares, laborais, culturais, acadêmicas e, principalmente, econômicas.

No que se refere às artes nos dias de hoje, os processos criativos e as pessoas que os executam, os artistas, são fatores constituintes da classe criativa que ao mesmo tempo é uma força que movimenta as economias e as manifestações culturais. Nesse sentido, Néstor García Canclini adverte que

Aquilo que hoje chamamos como arte desdobra-se em conversações ou intercâmbios, improvisações, traduções interculturais ou composições coletivas que funcionam mais como assembleias dispersas que como coleções de objetos ou mensagens (2007, p.44, tradução minha).

2 Tecnologias digitais, indústrias culturais e indústrias criativas

A economia criativa tem alcançado uma grande rentabilidade nos últimos anos, de acordo com Felipe Buitrago e Ivan Duque (2013) no começo da segunda década do século XXI esta economia conseguiu colocar-se entre as cinco maiores economias do mundo, isto por ter conseguido transações por mais de 4,3 bilhões de dólares.

A internet e as tecnologias digitais inauguraram, sem dúvida, a introdução das indústrias criativas nos pequenos e grandes mercados, assim como em seu tempo fizeram a rádio, a televisão e os impressos com alguns setores das indústrias culturais. Segundo a UNESCO (2006) as indústrias criativas e culturais são aqueles empreendimentos que misturam a criação, produção e comercialização de produtos tanto intangíveis quanto culturais decorrentes de processos criativos.

Agora, para pensar e refletir sobre a amplitude do conceito de “processos criativos” tomei como base a discussão aberta pelos pesquisadores Felipe Buitrago e Iván Duque (2013), quem consideram que do mesmo modo que acontece nas indústrias criativas, nas indústrias culturais a produção de discursos corresponde a uma ação que levou aos produtores e aos consumidores, hoje co-produtores, a usar diversas linguagens para criar e recriar. Desse modo, estes autores preferiram utilizar a noção de *indústrias criativas convencionais* para fazer referência às indústrias culturais.

Os dois autores colombianos consideraram que as indústrias culturais ou *indústrias criativas convencionais* estão conformadas principalmente pelas seguintes iniciativas: as publicações impressas, as revistas, os jornais, os romances, as produções audiovisuais, a televisão, o cinema, a fotografia, a rádio e as produções discográficas. Por sua parte, as *indústrias criativas alternativas* ou indústrias criativas sem sobrenome estão integradas por: as

artes visuais, as artes cênicas, as bandas de música, a dança, o artesanato, a gastronomia, a moda, o design, o turismo cultural, a arquitetura, os esportes, os projetos multimídia, a publicidade, os videogames, a publicidade e, nos últimos anos, as narrativas transmídia.

Esclarecendo o termo *narrativa transmídia*, tomo emprestada uma definição realizada por Carlos Scolari (2013) quem as define como

Uma particular forma narrativa que se expande através dos diversos sistemas de significação (verbal, icônico, audiovisual, interativo, etc.) e mídia (cinema, quadrinhos, televisão, videogames, teatros, etc.) As NT não são simplesmente uma adaptação de uma linguagem para outra: a história que conta um quadrinho não é a mesa que aparece na tela do cinema ou na micro-tela de um dispositivo portátil (p.24, tradução minha).

Continuando com as reflexões sobre o conceito “do criativo”, Richard Florida considera que a criatividade tem sido o pretexto para que nos últimos 20 anos as condições das empresas e das sociedades estejam sendo modificadas e permitindo algumas transformações como a diminuição das brechas entre as produções de discursos e a visibilidade que era restrita só para algumas produções mais tradicionais. Este autor considera que “os três t”, o talento, a tecnologia e a tolerância, devem fazer parte dos projetos das sociedades contemporâneas para conseguir uma melhor competência e ao mesmo tempo acompanhar o desenvolvimento tecnológico e suas implicações na produção e consumo cultural.

Néstor García Canclini (2007) faz um convite para reconhecer os saberes do outro ou outra, respeitar suas diferenças e não universalizar os olhares que tem cada contexto sobre os acontecimentos sociais, econômicos, artísticos e culturais. Para o autor, “no conhecimento representativo gerado pelas artes e as indústrias culturais adverte-se com maior evidência a complexidade de articular o diverso e as assimetrias da interculturalidade” (p.41, tradução minha). Nem sempre as trocas são processos equitativos e é isso algo que deve chamar nossa atenção.

Para complementar esta ideia, saliento o posicionamento de Ricardo Campos (2013) quem considera que

Em uma sociedade globalizada e fortemente dependente da máquina, em que os conteúdos e as comunicações mediados pelas instâncias poderosas assumem uma magnitude inquestionável no nosso cotidiano, torna-se difícil não estar atento aos sistemas através dos quais as imagens são geradas e consumidas (p.33).

Contudo, no contexto colombiano ditas trocas precisam ser mais exploradas e aplicadas, isto devido a que como será apontado mais na frente, alguns empreendedores e pessoas vinculadas à produção de bens simbólicos apresentam resistência ao uso das tecnologias digitais na fabricação e difusão das suas propostas. Uma das questões que norteou as pesquisas aqui expostas se relacionava com a autoria partilhada, característica da arte digital. Em relação a isto alguns empreendedores apontaram o seguinte:

Temos percebido como as vezes as pessoas querem ver coisas novas e adoram ver coisas diferentes mas não se arriscam a interagir com os aparelhos, a perguntar, a brincar com o aparelho e acreditamos que isso seja uma barreira cultural. Temos que abrir as portas às pessoas, fazer com que elas o façam, o curtam, introduzi-las no projeto para que este tenha o sucesso. COMANDO VISUAL da cidade de Manizales (Tradução minha)

Com o uso do Facebook tem se feito campanhas para participação, para concursos internos que tem se feito e eles participam, entre eles a eleição de um nome para uma peça, diferentes coisas que se tornam dinâmicas para os próprios estudantes participem do processo. FUNDANZA da cidade de Armenia (Tradução minha)

Áreas como a produção de narrativas transmídia, o design de videogames, a arte digital, etc., são alguns dos exemplos de como na contemporaneidade as formas de associação não só funcionam entre a tecnologia e a produção artística, mas também entre os profissionais das mais diversas áreas quem contribuem com conhecimentos e interesses na produção de bens e serviços de acordo com as demandas atuais. Peças como o videomapping e o cinema expandido se misturam na atualidade com propostas mais clássicas como o teatro, dança e artes visuais, porém de um modo ainda tímido.

As práticas culturais contemporâneas e, de modo geral, o consumo de bens audiovisuais tem trazido mudanças fundamentais nas noções de produtor e receptor, fazendo com que a contemplação não seja a única maneira de aproximar os sujeitos dos discursos e convidando a esses para intervir, participar e converter-se desse modo em co-autores das obras propostas. Sob a concepção de “obras inacabadas” a arte digital tem se apresentado como um potente fornecedor de interações e um permanente anfitrião de usuários ativos e imponderados com as ações individuais e coletivas.

Segundo Pier Luigi Sacco (2011), transformações relacionadas com a transversalidade nas artes, popularização do uso de dispositivos móveis, mudanças no papel do receptor enquanto sujeito ativo e participante das obras e da economia criativa, valorização de componentes “mais humanos” dentro das interações, entre outros, constituem o que o autor tem definido como *cultura 3.0*.

3 Indústrias Criativas e Culturais no Eje Cafetero Colombiano

Através de oficinas de formação e encontros organizados pelo grupo de pesquisa *DICOVI*, os laboratórios *LASO*, *ViveLab* e a *IEC*, pôde conhecer outras experiências regionais e reconhecer o interesse dos empreendedores pelo uso das mídias digitais de produção. Ao mesmo tempo, consegui perceber a resistência de algumas pessoas do setor das indústrias criativas tradicionais frente ao uso das novas tecnologias nos seus projetos. Existe ainda um sentimento de elitismo e “asepsia” frente às produções que vinculam o uso de imagens das mídias convencionais e peças feitas com mídias digitais. Um dito “purismo” parece afastar as indústrias criativas tradicionais das alternativas, pelo menos no que compreende ao nosso contexto. Para exemplificar a anterior situação, os integrantes do coletivo *FUNDANZA* apontaram que:

É um trabalho que precisa ser feito, lastimosamente no setor artístico, os ciúmes das diferentes manifestações é evidente, mas isso deve mudar e começar a trabalhar de maneira integrada (Tradução minha).

Os ciúmes apontados pelos empreendedores não só se originam pelas misturas dos trabalhos deles com outras linguagens artísticas e manifestações

culturais, mas também provêm de um mal-estar provocado pela “demonização” das mídias massivas e as comunicações baseadas nos dispositivos digitais.

Porém, de modo afortunado, em alguns dos casos estudados as noções de rede e hibridação não se limitam ao uso das redes sociais digitais para a promoção, mas sim à criação de comunidades de prática entre os integrantes do setor das indústrias criativas e culturais. No que concerne à hibridação, esses poucos casos a percebem como um processo de enriquecimento e não como perda das auras artísticas. A seguir alguns dos apontamentos dos empreendedores sobre a necessidade de criação de redes:

O objetivo de Casatrema como rede é estabelecer laços com pessoas que trabalhem no setor audiovisual, apoiar os processos que tem sido esquecidos pelas entidades governamentais e que ninguém apoia, nós como casa cultural independente os ajudamos, criamos um espaço de trabalho mais livre que não está condicionado como acontece nas casas da cultura ou nos poucos espaços disponíveis aqui em Manizales. Casatrema da cidade de Manizales (Tradução minha)

Eu acredito que quase todo o interesse das redes, o qual hoje é a meta, é que a iniciativa que está se gerando e estimulando o trabalho em rede é que todos os produtos nas características que tem cada um tenha a possibilidade de uma boa circulação, de ida e vinda, que todos nós nessas redes podamos circular com o nosso. Casa Museo Musical del Quindío (Tradução minha)

Mesmo com as oportunidades que existem graças à diversidade das indústrias para a criação de redes e programas de formação em artes e gestão cultural na região, ainda são necessárias algumas estratégias de associatividade que permitam consolidar projetos de formação e promoção com maior abrangência. Com o objetivo de agrupar e dar mais visibilidade às indústrias criativas da região, o grupo de pesquisa *DICOVI* e o *Doutorado em Design e Criação da Universidad de Caldas*, se propôs a criação de *ClusterLab*, um *clúster* digital que tem como foco as indústrias criativas, tanto as tradicionais como alternativas, para fortalecer assim a economia criativa e as atividades relacionadas com as manifestações culturais dos três estados.

ClusterLab foi pensando como uma iniciativa aberta que se apoia na colaboração e nas comunidades de prática, desse modo, por meio de estratégias de associação tem se obtido resultados positivos no que diz respeito ao empreendimento cultural e criativo. A materialidade deste cluster é digital, ou seja, não existe um espaço físico onde este funcione, sua projeção determinou que este devesse ter diversos canais de comunicação *online* onde a formação, experimentação, pesquisa, intercâmbio e produção são os motores dinamizadores do projeto. Quatro linhas principais compõem o *clúster*: *networking* ou trabalho em rede, *e-learning* ou formação *online*, *e-commerce* ou negócios digitais e *openlabs* ou espaços para a co-criação.

Entre os principais desafios de *ClusterLab* encontram-se: inter-relacionar o design, as artes, a ciência, as tecnologias e a sociedade; considerar como interfaces a todos os componentes das indústrias, desde os produtos até os processos de comunicação; propiciar a criação de redes tanto digitais como analógicas para a consolidação do setor criativo e cultural da região. Na figura 2 podemos ver a projeção gráfica da plataforma, para acessar a ela só basta ingressar no endereço eletrônico: www.clusterlab.co.

Figura 2. Projeção gráfica da plataforma *ClusterLab*
Fonte: Arquivo do projeto ClusterLab

Em decorrência do trabalho desenvolvido nas primeiras etapas do *ClusterLab*, o governo nacional destinou um rubro para a administração, manutenção e implementação da plataforma. Desse modo, na atualidade estão se gestando processos nas quatro áreas do site e os empreendedores têm começado a dinamizar e consolidar o *clúster*, é importante destacar que nesta plataforma cada empreendimento tem seu espaço e este vai sendo enriquecido com informações conforme os trabalhos dos seus integrantes.

É importante salientar que as ações desenvolvidas pelo design visual não só se limitam à produção de interfaces gráficas para as peças dos projetos que foram mencionados no decorrer deste texto. O programa tem feito importantes contribuições conceituais e disciplinares para um campo que pouco a pouco tem ganhado espaço nos afazeres do designer, isto na perspectiva de entender que a comunicação visual faz parte fundamental da cultura e o que design é umas das áreas das indústrias criativas alternativas.

A “administração” dos eventos relacionados com o empreendimento cultural e economia criativa por parte do departamento de design visual tem feito com que os programas de graduação e pós-graduação desta unidade contemplem ditos tópicos dentro das suas linhas de pesquisa, enriquecendo assim as discussões e conhecimentos sobre gestão, criação, empreendimento, hibridação, etc. Tanto no doutorado quanto no mestrado existe a linha de pesquisa “*Diseño y desarrollo de productos interactivos*” na qual se desenvolvem projetos nas áreas comentadas.

Devido aos significativos avanços destes projetos transdisciplinares, eventos que já faziam parte do departamento de design como é o *Festival Internacional de la Imagen* passaram a contemplar as discussões sobre a economia criativa e o empreendimento cultural. Inclusive, criou-se um evento que acontece paralelo a dito festival e que corresponde ao *Mercado de Diseño, Artes Electrónicas y Tecnología* que neste ano terá sua terceira versão no mês de maio.

4 Reflexões

Grande parte dos integrantes das indústrias criativas que fizeram parte das pesquisas aqui comentadas – aproximadamente uns 30 – reconheceu a atual conjuntura entre as ferramentas técnicas e a visibilização dos seus bens e serviços a partir do desenvolvimento de ambientes artísticos e culturais, principalmente as indústrias focadas na produção de conteúdos digitais. As indústrias criativas tradicionais, especialmente aquelas referidas aos grupos de dança e teatro, edição de materiais impressos e orquestras, por exemplo, não consideraram necessária a utilização das tecnologias digitais, isto defendendo a ideia modernista de olhar para as obras como produtos contempláveis e não consumíveis nem interativos.

Na atualidade, a participação em redes de socialização e de trabalho, evidencia-se como uma necessidade das indústrias estudadas na região cafeteira colombiana. Ainda que muitas indústrias criativas encontram-se inscritas em redes de trabalho, nem todas aproveitam os benefícios que estas outorgam às cadeias de valor do setor cultural. Alguns dos integrantes das indústrias pesquisadas consideram que colocar seus produtos em redes sociais como *Facebook*, *Youtube* ou *Twitter* pode levar à banalização das suas peças.

Vivemos em uma época na qual a maioria das atividades incluem tecnologias digitais e práticas culturais, como já foi dito, “o cultural” não é mais aquilo relacionado com o folclórico, mas sim todas aquelas interações que se produzem na transmissão e recepção de discursos. Pelos anteriores motivos considero que a produção de conteúdos digitais e bens e serviços envolve processos culturais que merecem ser mais estudados e considerados como parte fundamental de outros campos como os sociais e os econômicos. Devemos perder o medo a tirar proveito econômico das atividades realizadas pela *classe criativa*, tomando emprestado aqui o conceito desenvolvido pelo Richard Florida.

Os públicos atuais, além de produtos para serem contemplados, procuram interagir com informações, espaços, objetos e até com os próprios artistas e

empreendedores. Na nossa região o papel do design visual tem sido fundamental, na medida em que este cria pontes entre artes e técnica, sua incursão nos processos de formação tem feito com que os empreendedores compreendam de melhor maneira a importância de pensar em processos transdisciplinares e, além disso, nos receptores como figuras ativas nas “cadeias de valor”.

5 Referências Bibliográficas

BUITRAGO RESTREPO, F.; DUQUE MARQUÉZ, I. **La economía naranja. Una oportunidad infinita**. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo, 2013.

CAMPOS, R. Imagem e tecnologias visuais em pesquisa social: tendências e desafios. In: TOURINHO, I.; MARTINS, R. **Processos & Práticas de Pesquisa em Cultura Visual & Educação**. Santa Maria: Editora UFSM, 2013. p. 21 - 48.

FLORIDA, R. **La Clase Creativa. La Transformación de la Cultura del Trabajo y el Ocio en el Siglo XXI**. Barcelona: Paidós, 2009.

GARCÍA CANCLINI, N. El poder de las imágenes. Diez preguntas sobre su redistribución internacional. **Estudios visuales. Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo**, España, n. 4, p. 36 - 55, 2007.

SACCO, P. L. **Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 structural funds programming**. OMC. Europa. 2011.

SCOLARI, C. A. **Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan**. Barcelona: Deusto, 2013.

UNESCO. **Cultural Industries**. [S.l.]. 2006.